

Editorial

Anartia, publicación del Museo de Biología de la Universidad del Zulia, con 36 años de trayectoria editorial, es una revista periódica, semestral, esencialmente de zoología y disciplinas conexas, particularmente de su historia. En esta oficina editorial creemos que se convirtió en una de las revistas de ciencias naturales más destacadas de Venezuela, y ya es un instrumento de divulgación importante de la zoología en el ámbito suramericano. Cerramos el año 2024 con la firme intención de ajustar y regularizar las fechas de publicación, mejorar los criterios orientadores de contenidos para atraer contribuciones de mayor relevancia, y gestionar consecuentemente su inclusión en algunas prestigiosas bases de datos internacionales de citas y resúmenes. Cualquier avance al respecto resultará en mayor interés de sus lectores y usuarios y elevará significativamente la cantidad y exigencia de los potenciales contribuyentes a sus páginas.

Próximamente ampliaremos el número de integrantes del comité editorial, cuidando de involucrar expertos en otras disciplinas que nos ayuden a expandir una noción heterodoxa de las ciencias zoológicas. Nuestro reto es centrarnos en la zoología clásica, pero también abrir espacios a sus relaciones lejanas. Explayando intereses perseguimos no sólo ampliar el público lector, sino también captar contribuciones originales de relevancia que se encuentren sobre los límites difusos del estudio de los animales, solapándose con los más diversos campos del conocimiento: historia, filosofía, antropología, geología, astrobiología, ética, metodología, teoría ecológica, geografía, etc.

Esta trigésima novena entrega ejemplifica bien las aspiraciones previamente expuestas. Recibimos de parte del Dr. José Elí Rincón, profesor del Departamento de Biología de la Facultad Experimental de Ciencias de la Universidad del Zulia, un cortésimo manuscrito recuperado de los archivos del fallecido y siempre bien recordado profesor Carlos Luis Bello, fundador de la cátedra de limnología en dicho departamento, que introduce una visión conceptual, inédita y revolucionaria, del lago de Maracaibo. Se trata de una nota evidentemente inconclusa y que pareciera haberse escrito como introducción a su *magnus opus*, con la que Bello habría descalabrado las interpretaciones previas del sistema lacustre del occidente de Venezuela. Fue menester

realizar ajustes para dar cierre a las importantísimas ideas que el autor lamentablemente dejó claramente esbozadas, pero sin desarrollar y que, no obstante, contienen el germen o hacen de núcleo a lo que puede ser uno de los más prometedores reinicios de tarea para los limnólogos interesados en la cuenca del lago de Maracaibo. *Anartia* detectó en el asunto tan reveladora importancia que, sin tratarse propiamente del temario central de la revista, y en consideración a que parte de su comité editorial (incluyendo fundadores) interactuamos con su autor como discípulos u ocasionalmente haciendo equipo de trabajo, decidió su publicación expedita. Invitamos a los lectores a imaginar el impacto de lo que allí se manifiesta sobre la zoología de la región del lago.

Así mismo, advertirán los lectores que la imagen de nuestra portada actual tiene en apariencia poco que ver con la zoología. Escogimos la composición ofrecida amablemente por el Dr. Marcelo Sánchez-Villagra del Instituto de Paleontología de la Universidad de Zürich, amigo estimable, consecuente y contribuyente con la causa de esta revista, precisamente para defender los conceptos que venimos emitiendo en estas líneas, de dilatar hasta donde más podamos los alcances del solapamiento de todo lo posible con todo lo que pueda ser relacionado con el mundo animal –que incluye a los humanos–. Es una ilustración complementaria a la extraordinaria reseña del libro sobre arqueología del Amazonas que ha redactado Sánchez-Villagra y que aquí se publica más a la manera de ensayo crítico, variando ligeramente el formato tradicional.

Este número trae otra contribución interesante y poco ortodoxa, relativa a una parte menos conocida de la historia de los museos de ciencias naturales en Venezuela. Es presentada como la Selección del Editor, escritura a cargo de Hiram Moreno, curador principal de las colecciones de historia natural más antiguas que se resguardan en Venezuela, actualmente en los fondos del Museo de Ciencias Naturales (Caracas), quien habiendo escogido este medio, honra con su vocación de pensador, la amistad y respeto que profesa a la iniciativa *Anartia*.

Los demás artículos, notas y reseñas que hoy se publican en este conjunto, pertenecen al dominio amplio de

las disciplinas zoológicas. Incluyen novedades de metodología, ecología animal, faunística, distribución geográfica e histórica.

Este es un año importante para las ciencias naturales en Venezuela. Se cumplieron 100 años del nacimiento de Humberto Fernández-Morán, médico, investigador científico, tecnólogo y prohombre de la institucionalización científica en Venezuela, uno de los numerosos precursores de la modernidad nacional, que se vieron en la necesidad de salir de la región zuliana a otras ciudades de Venezuela y allende el país, para recibir la educación universitaria formal que no pudo ofrecer Maracaibo entre 1904 y 1946.

Si bien de la obra de Fernández-Morán se exaltan sobre todo los aspectos más conocidos de sus logros tecnológicos

y descubrimientos relacionados con la microscopía electrónica y las neurociencias, no está ausente en su admirable trayectoria la investigación del elemento animal: hizo su tesis en Munich, trabajando con células de crestas de *Gallus gallus* [1944], estudió ultraestructuras en los receptores de luz del ojo compuesto de los insectos [1958, 1961], investigó la anatomía celular del páncreas de roedores [1960] y llegó a publicar varios estudios sobre la estructura fina y la fisiología de las fibras nerviosas de algunas especies de vertebrados (no humanos). Es por ello, y por el respeto que le deben las instituciones científicas de su ciudad natal, y de Venezuela, que la conmemoración de su centenario también tiene honrosa cabida en esta revista.

Los Editores